

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 6

2022

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3 НОМЕР 6

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 3, ISSUE 6

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, доцент
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 4 раза в год
№6 (03), 2022
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 6/2022

Электронная версия

журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Иноятов Амрилло Шодиевич - доктор медицинских наук, профессор, первый заместитель министра здравоохранения. (Узбекистан)

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, ректор Ташкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог, микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Шамансуров Шаанвар Шамуратович - доктор медицинских наук, профессор, главный детский невролог Министерства Здравоохранения Республики Узбекистан, председатель Ассоциации детских неврологов РУз, Ташкентского института усовершенствования врачей. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ташкентского института усовершенствования врачей. Заместитель директора Республиканского специализированного научно- практического центра нейрохирургии. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентского медицинского академии. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского государственного медицинского университета (Таджикистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Ташкентского фармацевтического института. (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Hodjjeva Dilbar Tagieva

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
associate Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 4 times a year
#6 (03), 2022
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 6/2022

Electronic version of the Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Inoyatov Amrillo Shodievich - doctor of medical Sciences, Professor, first Deputy Minister of health. (Uzbekistan).

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Shamansurov Shaanvar Shamuratovich – Doctor of Medical Sciences, professor, chief pediatric neurologist of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan, chairman of the Association of Pediatric Neurologists of the Republic of Uzbekistan, the Tashkent Institute of Advanced Medical Doctors. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Tashkent Institute for Advanced Medical Studies. Deputy Director of the Republican Specialized Scientific and Practical Center for Neurosurgery. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor, Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Хайдаров Н.К., Раимова М.М., Ёдгарова У.Г., Мансурова Д.Б. ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СИНДРОМА БЕСПОКОЙНЫХ НОГ.....	6
2. Ахророва Ш.Б., Нуруллаев Н.Н. ПОСТКОВИД СИНДРОМИДА НЕВРОЛОГИК СИМПТОМАТИКА ИФОДАСИ.....	10
3. Хайдаров Н.К., Раимова М.М., Алиханов С.А. ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДА ТРАНСКРАНИАЛ МАГНИТ СТИМУЛЯЦИЯ: МОТОР ВА НОМОТОР БУЗИЛИШЛАРДА ҚАЙТА ТИКЛАШ ДАВО УСУЛИ.....	15
4. Халимова Х.М., Рашидова Н.С., Холмуратова Б.Н. МИГРЕНЬ КАСАЛЛИГИНИНГ КЛИНИК КЕЧИШИДА БОШ МИЯ НЕЙРОТРОФИК ОМИЛИНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ.....	19
5. Хайитов Х.А., Сабиров М.А., Абдуллаева М.Б., Шадиева С.Ў. ЭКСТРОКОРПОРАЛ ТЕРАПИЯ ВА БУЙРАК АЛЛОТРАНСПЛАНТАЦИЯСИ ФОНИДА БЕМОРЛАРНИНГ РУҲИЙ ХОЛАТИ, ХАЁТ СИФАТИ ВА ИЖТИМОЙ АДАПТАЦИЯ ЖАРАЁНЛАРИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	24
6. Расулова Д.К. ИНСУЛТДАН КЕЙИНГИ НУТҚ БУЗИЛИШЛАРИ КЛИНИКАСИДА НУТҚ ЭМБОЛИЯСИ.....	32
7. Ибадуллаев Б.Б. ҚАНДЛИ ДИАБЕТНИНГ ИККИНЧИ ТИПИ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БЕМОРЛАРДА ПСИХОЭМОЦИОНАЛ БУЗИЛИШЛАРНИ КОРРЕКЦИЯ ҚИЛИШДА ПСИХОТЕРАПИЯНИНГ РОЛИ.....	35
8. Yakubova M.M., Adambaev Z.I., Olmosov R.Sh. INFLUENCE OF SLEEP DISTURBANCE ON COGNITIVE FUNCTIONS IN CHRONIC CEREBRAL ISCHEMIA AND ITS CORRECTION.....	40
9. Саноева М. Ж. ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМ У БОЛЬНЫХ С МИГРЕНЬЮ (МИГРЕНОЗНЫЙ СТАТУС), СОЧЕТАЮЩЕЙ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ, ПУТИ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ КОРРЕКЦИИ.....	45
10. Шодиев У.Д. ВАРИАНТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ЦЕРЕБРОАСТЕНИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ ПОСЛЕ ИНФЕКЦИИ COVID-19.....	49
11. Мадиримова Л.О., Ибадуллаев Б.Б. ГИПЕРАКТИВЛИК ВА ДИҚҚАТ СУСТЛИГИ СИНДРОМИ РИВОЖЛАНГАН БЕМОРЛАРНИ СКРИНИНГ ПСИХОДИАГНОСТИКА ВА КОРРЕКЦИЯ ҚИЛИШГА ЯНГИЧА ТИББИЙ-ПСИХОЛОГИК ЁНДАШУВ.....	52
12. Utaganova G.Kh., Isanova Sh.T., Ergashev S.S., Muxtarova M.A. CLINICAL SYMPTOMS OF NEUROINFECTIONS IN CHILDREN.....	56
13. Расулова Р.П., Куранбаева С.Р. ГЕРПЕТИК ИНФЕКЦИЯЛАРДА УЧ ШОХЛИ НЕРВ НЕВРАЛГИЯСИНИ КЕЛИБ ЧИҚИШИ ВА КЕЧИШ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	59
14. Худойдодова С.Г., Элмуродова А.А. КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ВНУТРИУТРОБНЫЕ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ.....	62
15. Yusupov A.M., Djurabekova A.T., Isanova Sh.T., Muxtarova M.A. BOLALARDA TUNGI ENUREZNI DAVOLASHDA MAGNITOSTIMULYACIYA.....	66
16. Утаганова Г.Х., Исанова Ш.Т., Ergashev S.S., Мухтарова М.А. ЭВОЛЮЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ БОЛИ И ПРОБЛЕМЫ БОЛЕВОГО СИНДРОМА.....	69
17. Абдуллаева Н.Н., Олланова Ш.С., Исанова Ш.Т., Мухтарова М.А. БОЛЕВОЙ СИНДРОМ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	72
18. Мирзаева К.С. ДИНАМИКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПРИ МОНОТЕРАПИИ НЕКОТОРЫМИ ПРОТИВОЭПИЛЕПТИЧЕСКИМИ ПРЕПАРАТАМИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ.....	77
19. Абдуллаева Н.Н., Олланова Ш.С., Исанова Ш.Т., Мухтарова М.А. ПРОЯВЛЕНИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ.....	82

УДК 616-009.7-053.31

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна
Олланова Шахноза Сирлибоевна
Исанова Шоира Тулкиновна
Мухтарова Мафтуна Алишеровна

Самаркандский государственный медицинский университет

ПРОЯВЛЕНИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7462868>

АННОТАЦИЯ

Нарушения обмена веществ, которые развиваются при детском ожирении, не только сохраняются на протяжении всей жизни, но и формируют основу для нарушений обмена веществ в следующем поколении. Метаболические изменения длительное время протекают бессимптомно, и изменения в организме начинают формироваться задолго до проявления клинических проявлений. На сегодняшний день изучение связи между развитием метаболического синдрома и нарушения обмена железа вызвало особый интерес в современной медицине. Два разных одновременно, то есть возникновение такого заболевания, как ожирение и анемия у одного пациента, не считается случайным состоянием.

Ключевые слова: дети, метаболический синдром, ферритин, транскраниальная магнито стимуляция.

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna
Isanova Shoira Tulkinovna
Maftuna Alisherovna Muxtarova
Samarqand davlat tibbiyot universiteti

BOLALARDA METABOLIK KASALLIKLARNING NAMOYON BO'LISHI

ANNOTATSIIYA

bolalikdagi semizlikda rivojlanadigan metabolik kasalliklar nafaqat hayot davomida saqlanib qoladi, balki keyingi avlodda metabolik kasalliklar uchun asos yaratadi. Metabolik o'zgarishlar uzoq vaqt davomida asemptomatikdir va tanadagi o'zgarishlar klinik ko'rinishdan ancha oldin shakllana boshlaydi. Bugungi kunga kelib, metabolik sindromning rivojlanishi va temir metabolizmining buzilishi o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganish zamonaviy tibbiyotda alohida qiziqish uyg'otdi. Bir vaqtning o'zida ikki xil, ya'ni bitta bemorda semirish va anemiya kabi kasallikning paydo bo'lishi tasodifiy holat deb hisoblanmaydi.

Kalit so'zlar: bolalar, metabolik sindrom, ferritin, transkraniyal magneto stimulyatsiyasi.

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna
Isanova Shoira Tulkinovna
Maftuna Alisherovna Muxtarova
Samarkand State Medical University

A MANIFESTATIONS OF METABOLIC DISORDERS IN CHILDREN

ANNOTATION

Metabolic disorders that develop with childhood obesity not only persist throughout life, but also form the basis for metabolic disorders in the next generation. Metabolic changes are asymptomatic for a long time, and changes in the body begin to form long before the manifestation of clinical manifestations. To date, the study of the relationship between the development of metabolic syndrome and iron metabolism disorders has aroused particular interest in modern medicine. Two different at the same time, that is, the occurrence of a disease such as obesity and anemia in one patient is not considered a random condition.

Keywords: children, metabolic syndrome, ferritin, transcranial magneto stimulation.

Избыточный вес был определен в 2009-2012 годах NHANES (Национальное обследование здоровья и питания) у 20% детей мужского пола и 18,9% детей женского пола в возрасте от 12 до 19 лет в США[36].

Ожирение как у детей, так и у подростков среди населения Узбекистана составляет 50-66%, встречается в 1,5 – 2 раза чаще, чем у взрослых. За период проведенного исследования было

установлено, что ожирение среди детей в республике встречается в 1,5 – 2 раза чаще, чем у взрослых, в 2012 году данный показатель составил 50,5%, в 2013 году – 59,4% и в 2014 году – 65,7%, а через 3 года-30% от этого показателя[7,8].

Негативные последствия физических, эмоциональных, психических расстройств и расстройств внимания, а также стигматизация и плохие социальные ситуации, снижение уровня

чтения под влиянием изменений в организме, наблюдаемых при ожирении у детей, привлекли внимание многих ученых. Особенно в современной медицине в сегодняшний день особое место выделяют неинвазивному методу лечения – Транскраниальной магнито-стимуляции (ТкМС), который проникает глубоко сквозь кости черепа и достигает тканей головного мозга индуцируя в нейронах электромагнитный импульс.

Показатель обмена железа в сыворотке крови определяется неправильными корреляциями с увеличением количества ферритина в сыворотке крови, и доказано, что снижение показателя ферритина расценивается как плохой прогностический фактор поражения нервной системы при метаболических нарушениях у детей.

Цель исследования: Изучения эффективности действия транскраниальной магнито стимуляции при метаболических нарушениях у детей на фоне дефицита обмена железа.

Материалы и методы исследования: В нашем исследовании участвовали 140 подростков с избыточной массой тела (ОГ-основная группа) и 40 (КГ – контрольная группа) нормальной массой тела отсортированные во время очередного профилактического обследования в № 29 средней школе города Самарканда, подростки ОГ были отсортированы со стороны эндокринолога на приеме жалующих на избыточную массу тела на основании критериев исключения и включения. У всех детей были исследованы антропометрические показатели: вес, рост, окружность талии, окружность бедер, ИМТ. Всем участникам исследования проводили стандартный неврологический осмотр, развернутый осмотр вегетативного статуса, лабораторное исследование и нейрофизиологические исследования. Деятельность вегетативной нервной системы проверяли исходный вегетативный статус при помощи опросника Вейна и вегетативную реактивность рефлексом Даныни-Ашнера. Из лабораторных данных проверяли общий анализ крови, инсулин в крови, глюкозу, липидограмма и показатель ферритина в сыворотке крови.

Полученные данные были разработаны в пакете EXCEL с использованием статистических функций в программном персональном компьютере Centium-4.

Результаты исследования: Согласно анализу результатов проведенной антропометрии, избыточная масса тела определена 10,7%, ожирения I степени 37,4%, II степень 41,4%, III степень 10% и морбидное ожирение 0,5%. Согласно гендерному распределению в ОГ преобладало количество мальчиков, которое проявлялось в соотношении у девочек 68 (48,5%) и мальчиков 72 (51,5%). В контрольной группе данный показатель 52% и 48%, где так же мальчиков было больше с разницей на 4%. По данным анализа показателей липидограммы у подростков с ожирением выявлено неактивное ожирение (НО) 86 (61,4%) и активное ожирение (АО) 54 (38,6%). В группе АО был выявлен метаболический синдром (МС) в 21 (34,89%) и метаболический риск (МР) в 30 (65,11%) случаях.

При изучении анамнестических данных детей обеих групп, в качестве фактора риска, мы изучили, было ли ожирение у родителей. При анализе полученных анамнестических данных показал, что у детей МС преобладала встречаемость ожирения у матерей (46%). В контрольной группе этот показатель был определен в 19% случаев. Частота ожирения у обоих родителей составила 28% в ОГ и 3% в КГ. Только у отцов встречаемость данного фактора составляла 21% и 37% в соотношения ОГ и КГ. Из полученных результатов только наличие ожирения у матерей превосходило другие показатели.

Из жалоб полученных от участников головокружение в ОГ 11%, во КГ группе 6%, головная боль составила 28% в ОГ, а во КГ 5%, нарушения внимания в ОГ составило 71%, во КГ 14%, так же быстрая утомляемость 8%, которая не было выявлено во КГ. Из приведенного выше анализа жалоб видно, что в основной группе все жалобы встречаются в 3-4 раза чаще в ОГ со сравнением КГ.

При неврологическом исследовании особо очаговых знаков не было обнаружено. Выявленная рассеянная неврологическая микро симптоматика в ОГ проявлялась в виде нарушения конвергенции 11%, ассиметрия носо-губных складок 21%, общая гипотония 74%, оживленные сухожильные рефлексы 46% и тремор пальцев рук 84%. Для изучения состояния вегетативной нервной системы оценивали исходный вегетативный статус по опроснику Вейна (Таблица №1).

Таблица № 1.

Сравнительный анализ исходного вегетативного тонуса

Исходный вегетативный тонус	ОГ (n=140)				КГ n=40
	МС, n=21	МР, n=33	МН, n=86	n=140	
Нормостения	1 / 4,76	6 / 18,18	12 / 13,95	19 / 16,43	13 / 32,5
Симпатикотония	19 / 90,48	25 / 75,76	59 / 68,60	103 / 73,57	12 / 30,0
Ваготония	1 / 4,76	2 / 6,06	15 / 17,45	18 / 10,0	15 / 37,5
Итого	21 / 100	33 / 100	86 / 100	180 / 100	40 / 100

Примечание: * различия между показателями в группах (p<0,05)

Согласно анализу результатов, нормостения, симпатикотония и ваготония в группе МС было выявлено 4,76% - нормостения, а 90,48% - симпатикотония и в 4,76% - ваготония. А в группе МР данные показатели составили: 18,18%, 75,76% и 6,06% и МН группе 18,18%, 75,76% и 6,06%. У детей контрольной группы эти показатели были иными, были получены результаты 33% нормостеники, 31% симпатикотонии и 46% ваготонии. По

полученным результатам мы определили преобладание симпатической системы в ОГ особенно превалировало у подростков группы МС. Вегетативную реактивность мы оценивали с помощью глазного сердечного рефлекса Даныни-Ашнера, согласно которому оценивалось нормальная, избыточная, обратная реактивность и ареактивность в разных соотношениях в исследуемых группах (Табл. №2).

Таблица № 2

Сравнительный анализ полученных результатов вегетативной реактивности

Вегетативная реактивность	Основная группа (n= 140)			Контрольная группа (n=40)
	I группа МА (n=54)		II группа М неактивная (n=86)	
	I подгруппа МС (n=21)	II подгруппа МР (n=33)		

Нормальная реактивность	2(9,53%)	8 (24.24%)	26 (30.23%)	14 (10%)**
Избыточная реактивность	1 (4.76%)	2 (6.06%)	1 (1,16%)	9 (6,43%)**
Ареактивность	1 (4,76%)	1 (3,03%)	20 (23.26%)	18(12,86%)**
Обратная реактивность	17 (80.95%)	22 (66.67%)	39(45.35%)	99 (70,71%)**
Итого	21(100%)	33(100%)	86(100%)	140 (100%)

Примечание: * различия между показателями в группах ($p < 0,05$).

Данные показатели в группе МС 2(9,53%),1(4,76%),17(80,95%) и 1(4,76%); в группе МР 8(24,24%),2(6,06%),17(80,95%) и 1(3,03%); 26(30,23%),1(1,16%),39(45,35%) и 20(23,26%) в группе МН. В КГ соотношения данных ответных реакций проявлялись в виде 18(45,0%),13(32,5%),1(2,5%) и 8 (20,0%). Из выше изложенных результатов можно сказать в ОГ превалирует с большой разницей обратная реактивность нанесённого действия которая ещё раз подчёркивала активность симпатической нервной системы при метаболических нарушениях, когда как при КГ превалировала нормальная реактивность.

Устойчивость внимания оценивался в основном по времени выполнения заданий, по количественных и качественных ошибок, проведенных с использованием таблицы Шульце. Полученные результаты показали, что выполнение первого задания у подростков ОГ 27 случаях определялась ошибки выполнения данного в виде ошибок количественны (8 %) и качественных ошибок(10). Среднее время выполнения данного задания равно 67,39+2,85 секунды. Среднее время выполнения второго задания составляет 72,39+3,42 секунд.

Согласно анализу результатов электроэнцефалографии, проведённой при нейрофизиологической исследование в ОГ практически у всех исследователей была выявлена дезорганизация биоэлектрической активности коры головного мозга на фоне α -волновой активности. У 91(65%) подростков ОГ было нечёткая частота и модуляция амплитуды α -ритма. Так же у 88(62,86%) обнаружено β - ритм высоко амплитудного характера. Выявленная десинхронизация и депрессия α -ритма указывает на нарушения содействия коры и подкорковых структур, которое привело к активации коры головного мозга клинически проявляющим нарушением внимание у детей. По классификации Жирмунского Е.А. в ОГ преобладало 3 – десинхронный тип нарушения биоэлектрической активности коры головного мозга. Количество ферритина, как показатель обмена железа в сыворотке крови, было изучено у всех участников, в группе МР составил ~37,5 мкмоль/л, в то время как у детей группы МС обнаружено более низкие показатели: ~25,2 мкмоль/л, МН группе ~56,8 мкмоль/л, в то время

как данной показатель в КГ был равен к ~81,4 мкмоль/л. Анализа результатов показателей количества ферритина показало обратную корреляционную связь между количеством ферритина и метаболическими показателями крови.

Для определения эффективности нами предложенной комплексной терапии разделили участвующих на 2 группы: группа А (n = 45) получившее комплексную терапию: транскраниальная магнито-стимуляция, антиоксидантная и железо терапия получившее (n = 45) и группа Б(n = 45) стандартное базовое лечение эндокринолога. Стандартное базовое лечение включало в себя диету, активной образ жизни, лечебно – физическая культура как обычно рекомендуемое эндокринологом. Для антиоксидантной терапии мы использовали мексиприм 0,125(этилметилгидроксипиридин сукцинат) таблетированном виде, из препаратов железа Феррум лек (железо (III) гидроксид полимальтозат) 400 мг. ТкМС проводилась 5 дней в неделю в течение двух недель составляющие 10 процедур проводившееся в частной клинике СТД. Последующее наблюдение и повторные обследования проводилось в динамике через 1 и 3 месяца после лечения. Было оценено и проанализировано состояние вегетативной нервной системы у обеих групп. Исходный вегетативный тонус в группе А улучшилось за счёт убавление количество нормостении в семь раз со сравнению до лечения. Тогда как в группе Б улучшилось лишь на нескольких цифрах. Сравнительный анализ проводили по показателям сывороточного ферритина до и после лечения. После проведенной терапии ферритин в группе А показал 74,3мкмоль/л указывающее на нормативных данных, в то же время в группе Б 45,3мкмоль/л оставался низким.

Таким образом, в результаты исследования выявлено высокая эффективность комплекса ТкМС, нейротропной терапии этилметилгидроксипиридинам сукцинатам(мексиприм) и гидроксида полимальтозата железа(III) (Феррум лек) патогенетически обоснован для улучшение и нормализации компенсаторно - адаптоционных возможностях при метаболических нарушениях.

Литература

1. Абдуллаева Н.Н., Исанова Ш.Т., Хамедова Ф.С. Болаларда семизликдаги вегетатив ўзгаришларни ташхислаш усули. Услубий тавсиянома.2021.СамДМИ
2. Ахмедова Р.М. Ожирение у детей и подростков: распространенность, клинико-метаболические особенности, возможности терапии и профилактики. 14.01.08.- Педиатрия. Автореферат.Пермь 2015
3. Динамика эффективности оздоровительных мероприятий детей до 1 года, перенесших перинатальные поражения центральной нервной системы, в условиях республиканского центра социальной адаптации
4. СС Игамова, АТ Джурабекова, ШТ Исанова - ... медицинской науки и образования (АПМНО-2019), 2019. <https://scholar.google.com/>
5. Ш.Т. Исанова, Г.Х. Ўтаганова, М.Т. Турсунова, М.А.Мухтарова. Ўсмирларда метаболик синдромда кузатиладиган неврологик ва вегетатив ўзгаришларини клиник кечиб хусусиятлари. Биология, 2022. <https://scholar.google.com/>
6. Х.Очилов, А Джурабекова, Ш Исанова, Ф Усмонова. Синдромальная и назологическая структура болей в спине у детей/- Журнал проблемы биологии и медицины, 2018/<https://scholar.google.com/>
7. Бердышева О.И. Клинико-метаболическая характеристика и оптимизация лечения детей с ожирением пре- и пубертатного возраста: автореф. дис. канд. мед. наук. Екатеринбург; 2012. — 28
8. Исанова Ш.Т., Абдуллаева Н.Н., Игамова С.С. Ўсмирларда метаболик синдромда келиб чиқадиган нейро –психологик ўзгаришларни ташхислаш алгоритми/ Услубий тавсиянома.2021.
9. Исанова Ш.Т.,Абдуллаева Н.Н.Джурабекова А.Т., Азизова Р.Б., Мухтарова М.А. Ўсмирларда метаболик синдромдаги клиник – неврологик ва вегетатив ўзгаришлар.Проблемы биологии и медицины. 2020 №4 (120) <https://doi.org/10.38096/2181-5674.2020.4>

10. Исанова Ш.Т. Абдуллаева Н.Н. Мухтарова М.А., Давронов Э.А. Болаларларда метаболлик синдромдаги бош мия томирларини ультратовушли доплерографик ўзгаришлари/ Журнал гепато- энтералогических исследований/2021/5/18/ Том 1,Номер 2/552. <https://scholar.google.com/>
11. Казанина О.Н. и соавт. Клинические, психологические и метаболические особенности детей с ожирением Научный медицинский журнал, ТОМ 35, № 4, 2015
12. К. А. Полкова, Л. А. Прокопенко, канд. Пед. наук, доцент, Оценка социальной адаптированности и вегетативной устойчивости студентов технического института Технический институт (филиал) Северо-Восточного федерального университета (ТИ (ф) СВФУ), Нерюнгри Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2018. – № 5 (159)
13. Gaibiev A.A. Dzhurabekova A.T. Isanova. Clinical and laboratory changes in diabetic neuropathy in dolescents.2022 Web of scientist^international scientific research journal.4,№3. 743 – 749. <https://scholar.google.com/>
14. Sh.T. Isanova S.Radjabov, A.T.Djurabekova. Determination of early diagnostic and neurological signs in patients with systemic lupus erythematosus.2022/9.Galaxy International Interdisciplinary Research Journal/10/№9.p 1-7.<https://internationaljournals.co/>
15. Isanova Sh.T., Abdullayeva N.N., Hamedova F.S. Features of paraclinical changes in obesity in adolescents. The'International Engineering Journal For Research & Development '(IEJRD) .Oct 11, 2020. vol. 5,
16. Isanova Sh. T., Abdullaneva N.N., Djurabekova A. T., Muxtarova M.A.,Davranov E. A. Nutritive status and activity of the cerebral cortex of children with excess body.Международный научно-образовательный электронный журнал «ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ». Выпуск №12 (том 2) (март,2021). Дата выхода в свет: 31.03.2021.) 1215 -1220 стр.
17. Mukhtorova M.A. Isanova Sh.T., O'taganova G.Kh., Tursunova M.T. Features of the clinical course of neurological and vegetative changes observed in the metabolic syndrome in adolescents Avtory Data publication 2022 Journal Problemy biologii i meditsiny No. 4 Stranitsy 2181-5674. Izdatel <https://scholar.google.com/>
18. S.S.Ollanova, NN Abdullaeva, ST Isanova .Clinical and neurological manifestations of pain syndrome of parkinson's disease. - Web of Scientist: International Scientific Research, 2022.<https://scholar.google.com/>
19. Lobstein T, Jackson-Leach R, Moodie ML, et al. Child and adolescent obesity: part of a bigger picture. Lancet. 2015;385(9986): 2510–2520. doi: 10.1016/S0140-6736(14)61746-3
20. Magnusson KR, Hauck L, Jeffrey BM, et al. Relationships between diet-related changes in the gut microbiome and cognitive flexibility. Neuroscience.2015;300:128–140.doi:10.1016/j.neuroscience.2015.05.016.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3 НОМЕР 6

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000